

INGEKOMEN BOEKEN

Mr K. V. Antal, Enkele beschouwingen over de waardering van het incourante aandeel voor de Wet op de Vermogensbelasting 1892 en de Successiewet, *Uitg. N.V. Uitgevers-Maatschappij Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs f 7.40.

Economisch Instituut voor de middenstand, Bedrijfsgegevens over de jaren 1949 t/m 1953 van Kruideniersbedrijven, slagerijen en winkels in textielgoederen.

Dr A. J. A. Prange, Voortgezet Boekhouden, 2e druk, *Uitg. N.V. Uitgevers-Mij v/h G. Delwel*, 's-Gravenhage. Prijs f 15.—.

Tien jaar economisch leven in Nederland. Herstelbank 1945—1955, *Uitg. N.V. Martinus Nijhoff's Boekhandel en Uitgevers-Mij*, 's-Gravenhage. Prijs f 10.—.

Verslag van de verzekeringskamer over het jaar 1954.

Prof. Dr C. F. Scheffer, Indeling en ontleding van de vraagstukken behorende tot Het Financiewezen van de Onderneming op basis van de traditionele geldfuncties, *Uitg. P. Noordhoff N.V.*, Groningen.